

POLAND

POLAND

**IQLIM O'ZGARISHINING SANOATGA TA'SIRI VA UNI KAMAYTIRISH
CHORA-TADBIRLARI.****Tadjibayeva Lolaxon Akbarali qizi**

FarDU, o'qituvchi

Valijonov Ubaydullo Shukurullo o'g'li

FarDU, talaba

A'zamova Asolatxon Shavkatjon qizi

FarDU, talaba

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14844309>

Annotatsiya. Iqlim o'zgarishi zamonaviy jamiyatning eng dolzarb muammolaridan biri bo'lib, u har bir soha, atrof tabiiy muhit, shu jumladan, sanoatga katta ta'sir ko'rsatmoqda. Atmosferada issiqxona gazlarining ko'payishi va iqlimning keskin o'zgarishi sanoatni qayta ko'rib chiqishga majbur qilmoqda. Ushbu maqolada iqlim o'zgarishining sanoatga bo'lgan asosiy ta'sirlari va kelajakda ushbu ta'sirlarni kamaytirish yo'llari haqida so'z yuritiladi.

Kalit so'zlar: global isish, IPBES tashkiloti, EM-DAT bazasi, logistika, iqtisodiy zarar, ekologik toza texnologiya, barqarorlikka yo'naltirilgan strategiyalar, innovatsion texnologiyalar, muqobil energiya manbalari,

Ma'lumki, sanoat tarmoqlari, issiqlik elektr stansiyalari, ko'mir asosidagi energiya manbalari va transport sohasidagi faoliyatlar issiqxona gazlarini ko'paytirib, global isishni kuchaytiradi. Bu esa, o'z navbatida, iqlimning o'zgarishiga va atrof-muhitga ta'sirini ko'rsatmay qolmaydi. Bunday ta'sirlar bir necha yo'nalishlarda namoyon bo'ladi:

Birinchidan, global issiqlik darajasining oshishi natijasida ko'plab hududlarda haddan tashqari issiqlik to'lqinlari yuz beradi. Bu nafaqat inson salomatligiga salbiy ta'sir ko'rsatadi, balki o'simliklar va hayvonlar hayot tarziga ham zarar yetkazadi.

Ikkichidan, Shimoliy va janubiy muz qoplamalarining tez erishi dengiz sathining ko'tarilishiga olib kelmoqda. Natijada, past joylashgan sohalarda qirg'oq chizig'i erozyoniga, toshqinlarga va boshqa ekologik muammolarga olib keladi. Masalan, NASA va boshqa ilmiy tashkilotlarning ma'lumotlariga ko'ra, Arktika hududida yozgi muz qoplamasi 1980-yillardan boshlab har o'n yilda taxminan 13% ga kamaygan. Dengiz sathining ko'tarilishi esa so'nggi yillarda 20-asr oxiriga nisbatan tezlashib, 1900-yillardan beri dengiz sathi taxminan 15–20 sm ga ko'tarilgan.

Uchinchidan, iqlim sharoitining o'zgarishi sababli ba'zi hayvon va o'simlik turlari yashash muhitini yo'qotishi yoki migratsiya qilishga majbur bo'ladi. Bu

esa biologik xilma-xillikning kamayishiga olib keladi va oziq-ovqat zanjirlariga salbiy ta'sir ko'rsatadi.

To'rtinchidan, iqlim o'zgarishi tufayli kuchli bo'ronlar, yog'ingarchilik, qurg'oqchilik va boshqa ekstremal ob-havo hodisalari soni va kuchayishi kuzatilmoqda. Bu hodisalar qishloq xo'jaligi, infratuzilma va inson hayotiga katta zarar yetkazadi. Masalan, EM-DAT (Xalqaro favqulodda vaziyatlar to'g'risidagi ma'lumotlar bazasi) ma'lumotlariga ko'ra, so'nggi bir necha o'n yilliklarda ekstremal ob-havo hodisalari (bo'ronlar, qurg'oqchilik, toshqinlar va boshqalar) soni sezilarli darajada oshgan bo'lsa, ayrim hududlarda ekstremal haroratlar va kuchli yog'ingarchiliklar holatlari odatiy holga aylangan.

Beshinchidan, qurg'oqchilik va suvning notekis taqsimlanishi natijasida qishloq xo'jaligida suv yetishmovchiligi yuzaga kelishi mumkin. Bu esa oziq-ovqat ishlab chiqarish va inson ehtiyojlariga ta'sir qiladi. Masalan, ba'zi tadqiqotlarga ko'ra, global haroratning 1°C ga oshishi asosiy don ekinlar (bug'doy, makkajo'xori, guruch, soya) hosilini 3–10% ga pasaytirishi mumkin. Issiq iqlim sharoitida, xususan, Afrika, Janubiy Osiyo va Lotin Amerikasi kabi mintaqalarda ba'zi ekinlarning hosili hatto 6% yoki undan ko'proq miqdorda kamayishiga olib kelishi mumkin.

Oltinchidan, iqlim o'zgarishi agronomik sharoitlarni o'zgartiradi, ba'zi mintaqalarda hosil berishning pasayishiga, zararli hasharotlarning ko'payishiga va yangi kasalliklarning paydo bo'lishiga olib kelishi mumkin. Natijada oziq-ovqat yetishtirish jarayoni murakkablashadi. Masalan, FAO va boshqa tashkilotlarning ma'lumotlariga ko'ra, ekstremal ob-havo hodisalari (qurg'oqchilik, toshqinlar, kuchli bo'ronlar) qishloq xo'jaligi hosiliga yillik iqtisodiy zararlar miqdorini global miqyosda 50 milliard dollardan oshirishi mumkin.

Yettinchidan, o'zgargan iqlim sharoitlari issiq to'lqinlar, suv va havo sifatining yomonlashuvi, yangi viruslar va kasalliklarning tarqalishi kabi salbiy holatlarga olib kelishi mumkin. Bu esa global salomatlik muammolarini keltirib chiqaradi.

Sakkizinchi, IPBES (BMTning Biologik xilma-xillik va ekotizim xizmatlari bo'yicha hisobotlari) hisobotlariga ko'ra, taxminan 1 million tur hayvon va o'simlik turlari yo'qolish xavfi ostida, bunda iqlim o'zgarishi muhim rol o'ynaydi.

Umuman olganda, sanoat va antropogen omil oqibatida iqlimning o'zgarishi atrof-muhitning turli jabhalariga keskin va kompleks ta'sir ko'rsatishi bilan bir qatorda sanoat ham o'zining ishlab chiqarish jarayonlarida iqlim o'zgarishlaridan ta'sirlanadi. Ta'sirlar bir necha yo'nalishda bo'lishi mumkin:

1. Energiya resurslarining iste'moli.

Sanoat tarmoqlari energiyani eng yirik iste'molchilari hisoblanadi. Iqlim o'zgarishi esa sanoat korxonalarini barqaror energiya manbalariga, masalan, quyosh, shamol va biomassa kabi qayta tiklanuvchi energiya resurslariga o'tishga undamoqda.

2. Resurslarning cheklanishi.

Iqlim o'zgarishi tabiiy resurslarning kamayishiga, suv tanqisligi va qishloq xo'jaligidagi inqirozlar xomashyo zaxiralarining kamayishiga sabab bo'lmoqda. Bu esa ishlab chiqarish hajmini qisqartirish va narxlarning oshishiga olib keladi. Shuningdek, sanoat korxonalarini yanada samarali va ekologik toza texnologiyalarga o'tishini talab etadi.

3. Logistika va ta'minot zanjirlariga ta'siri.

Iqlim o'zgarishi tufayli ekstremal ob-havo sharoitlari (to'fonlar, suv toshqinlari, qurg'oqchilik) logistika va ta'minot zanjirlarida uzilishlarga sabab bo'lmoqda. Masalan, dengiz sathining ko'tarilishi port infratuzilmasiga zarar yetkazishi yoki transport yo'llarining buzilishiga olib kelishi mumkin. Bu esa mahsulotlarni o'z vaqtida yetkazib berishni qiyinlashtiradi.

4. Sanoatning iqtisodiy zararlari.

Tabiiy ofatlar va iqlim o'zgarishiga bog'liq xarajatlar sanoat korxonalarining iqtisodiy ko'rsatkichlariga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Sug'urta to'lovlari oshadi, ob-havoga moslashish uchun qo'shimcha investitsiyalar talab etiladi. Bu esa sanoatni global miqyosda raqobatbardoshlikni yo'qotish xavfiga duchor qiladi va h.k.

Turli davlatlar iqlim o'zgarishining oqibatlarini kamaytirish va unga moslashish maqsadida ko'plab strategiyalar va chora-tadbirlarni amalga oshirmoqda. Jumladan,

1. Parij Kelishuvi: 2015-yilda qabul qilingan ushbu kelishuv asosida davlatlar global isishning 1,5°C dan oshmasligini ta'minlashga intilishmoqda. Kelishuv doirasida har bir davlat o'z milliy hissa (Nationally Determined Contributions – NDCs) ni belgilaydi va issiqxona gazlari emissiyalarini kamaytirish bo'yicha rejalar ishlab chiqadi.

2. Boshqa xalqaro dasturlar: masalan, BMTning iqlim o'zgarishi bo'yicha konferentsiyalari, Global Climate Action Plan kabi tashabbuslar orqali davlatlar o'zaro tajriba almashish va qo'llab-quvvatlash tizimlarini yaratmoqda.

3. Energetika sektorida islohotlar: yoqilg'i manbalaridan voz kechish. Ko'plab davlatlar ko'mir, neft va gaz kabi an'anaviy yoqilg'ilardan foydalanishni kamaytirish, ularni qayta tiklanuvchi energiya manbalari (quyosh, shamol,

gidroenergetika, geotermal) bilan almashtirish bo'yicha investitsiyalarni kuchaytirmoqda.

4. Energiya samaradorligini oshirish: sanoat, transport, qurilish va boshqa sohalarda energiya tejamkor texnologiyalarni joriy etish orqali energiya iste'molini kamaytirishga qaratilgan chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda.

5. Iqtisodiy va moliyaviy chora-tadbirlar: ko'plab davlatlar karbon emissiyalarini kamaytirish maqsadida karbon soliqlari yoki emissiya savdosi tizimlarini joriy etmoqda. Bu ishlab chiqarish va iste'mol jarayonlarida uglerod chiqindilarini kamaytirishga undaydi.

6. Yashil investitsiyalar: davlatlar innovatsion texnologiyalar, qayta tiklanuvchi energiya, transport va sanoatda yashil texnologiyalarni rivojlantirish uchun grantlar, subsidiyalar va boshqa moliyaviy qo'llab-quvvatlash mexanizmlarini yo'lga qo'yishmoqda.

7. Qishloq xo'jaligi va yer resurslarini boshqarish: iqlim o'zgarishining ta'sirini kamaytirish uchun innovatsion agronomik texnologiyalar, suvni tejash tizimlari, iqlimga chidamli navlarni joriy etish va yer resurslarini samarali boshqarish choralari ko'rilmoqda.

8. O'rmonlarni tiklash: deforestratsiyani kamaytirish va o'rmonlarni tiklash orqali karbon yutish qobiliyatini oshirish bo'yicha global va mintaqaviy dasturlar amalga oshirilmoqda.

9. Shaharsozlik va infratuzilma: davlatlar va mahalliy hokimiyatlar shahar infratuzilmasini iqlim o'zgarishiga moslashtirish, toshqinlar, qurg'oqchilik va ekstremal ob-havo hodisalariga chidamli tizimlar yaratish bo'yicha investitsiyalarni kuchaytirmoqda.

10. Transport tizimini modernizatsiya qilish: elektr transport vositalarini joriy etish, jamoat transportini rivojlantirish va yo'l-transport infratuzilmasini ekologik jihatdan toza texnologiyalar bilan yangilash istiqbollari amalga oshirilmoqda.

11. Ilmiy tadqiqotlar va texnologik innovatsiyalar: davlatlar ilmiy tadqiqotlar, monitoring tizimlari va modellashtirish orqali iqlim o'zgarishining oqibatlarini chuqur o'rganish va kelajakdagi xavflarni prognozlash uchun resurslar ajratmoqda.

12. Kam uglerodli texnologiyalar: raqamli texnologiyalar, energiya saqlash tizimlari, uglerodni ushlab qolish va saqlash (CCS) texnologiyalari kabi yangi texnologiyalarni rivojlantirishga e'tibor qaratilmoqda.

13. Mahalliy aholini tayyorlash: iqlim o'zgarishiga moslashish bo'yicha jamoatchilikni xabardor qilish, treninglar o'tkazish va iqlimga mos keladigan

qishloq xo'jaligi, suv boshqaruvi va sog'liqni saqlash strategiyalarini ishlab chiqish.

Yuqoridagilardan kelib chiqib, shuni aytish mumkinki, iqlim o'zgarishi sanoat rivojlanishiga jiddiy tahdid solayotgan bo'lsa-da, bu muammo korxonalar uchun yangi imkoniyatlarni ham taqdim etmoqda. Ekologik toza texnologiyalar va barqarorlikka yo'naltirilgan strategiyalar orqali sanoat iqlim o'zgarishining salbiy ta'sirlarini kamaytirib, iqtisodiy o'sishni ta'minlashi mumkin. Shu sababli, iqlim muammolariga mas'uliyatli yondashish har bir korxonaga va jamiyatning ustuvor vazifasi bo'lishi lozim. Bu muammoga qarshi kurashish uchun milliy va xalqaro miqyosda chora-tadbirlar ko'rish, innovatsion texnologiyalarni joriy etish va barqaror rivojlanishga yo'naltirilgan siyosatlarni amalga oshirish zarur

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Tadjibayeva, L., Anvarova, M., A'zamova, R., & Valijonov, U. (2024). FITOREMEDIATSIYA: ATROF-MUHITNI TOZALASHNING TABIIY USULI. *Современные подходы и новые исследования в современной науке*, 3(15), 166-170.
2. Tadjibayeva Lolaxon Akbarali qizi. (2023). SELITEB LANDSHAFTLARDA TUPROQLARNING IFLOSLANISHI VA CHIQINDILAR MUAMMOSI. *Proceedings of International Conference on Modern Science and Scientific Studies*, 2(4), 515-517. Retrieved from <https://econferenceseries.com/index.php/icmsss/article/view/1851>
3. Tadjibayeva, L. (2024). BIOSFERADA OG'IR METALLAR MUAMMOSI VA ULARNING ATROF-MUHITGA TA'SIRI. *Наука и инновация*, 2(6), 77-79.
4. Таджибаева, Л. А. (2023). ЗНАЧЕНИЕ "ЗЕЛеной ЗОНЫ" В ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, АНТРОПОГЕННЫХ ЛАНДШАФТОВ. *Science and innovation in the education system*, 2(9), 29-33.
5. Tadjibayeva, L. (2023). SHAHAR HUDUDLARIDA ATROF-MUHIT IFLOSLANISHINING AHOLI SALOMATLIGIGA SALBIY TA'SIRI. *Наука и инновация*, 1(5), 67-70.
6. Abdullayeva, M., & Tadjibayeva, L. (2024). QISHLOQ XO'JALIGIDA YERNI BOYITISHDA DON DUKKAKLI O'SIMLIK LARNING RO'LI. *Farg'ona Davlat Universiteti*, 30(3), 514. Retrieved from <https://journal.fdu.uz/index.php/sjfsu/article/view/4729>
7. Isaqov, V., & Tadjibayeva, L. (2024). FARG 'ONA SHAHRINING GEOKIMYOVIY LANDSHAFTLARI, ULARNING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI. *Farg'ona davlat universiteti*, (2), 129-129.
8. <https://www.ipbes.net/global-assessment>
9. <https://www.fao.org/home/ru>

POLAND

CURRENT APPROACHES AND NEW RESEARCH IN MODERN SCIENCES

International scientific-online conference

POLAND

10. <https://climate-adapt.eea.europa.eu/en/metadata/portals/em-dat-the-international-disaster-database-year-of-launch>